

Um Percurso na Obra do Arquiteto Fernando Ferreira Pinho: Geografia de uma Modernidade e Ensaio de Catalogação.

Adalberto da Silva Retto Júnior (rettojunior@hotmail.com)

Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo - FAAC - UNESP

Resumo

Para compreensão da totalidade da obra (casas unifamiliares, conjuntos habitacionais, mobiliário, bairros, edifícios e Igrejas) do arquiteto português Fernando Ferreira de Pinho (1950-1990), foi necessário ultrapassar a distância temporal-territorial e concentrar a atenção sobre alguns temas com os quais ele se debate com empenho e continuidade. Seja no Porto, em São Paulo ou nas cidades "pioneiras" do oeste, à frente da construtora Martha & Pinho Ltda, ocupa-se do projeto 'a sua execução final, oscilando entre experimentação tecnológica e processo superado de características compositivas. Sua obra, ao mesmo tempo que o distancia da arquitetura compromissada com uma brasilidade, proveniente de Artigas ou de Niemeyer, filia-se aos princípios heróicos de uma modernidade do qual Rino Levi, em São Paulo, desponta como seu maior intérprete.

Entretanto, se a seqüência das obras de Fernando Pinho delineia uma cidade nos cânones do estilo internacional, afirmada pela abstração técnica, ao remontarmos o momento histórico em que floresce sua obra, afirma-se uma nova estrutura urbana na cidade de Bauru. Esta, respaldada pelas condições políticas e organizacionais, que viriam consubstanciar uma nova lógica social, econômica e territorial para o país, priorizando as redes de transportes necessárias à articulação inter-regional, numa espécie de refundação discutindo os postulados fixados pela Carta de Atenas.

Abstract

To understand the totality of the work (mono-familial houses, habitation, furniture, neighbourhoods, buildings and churches) of the Portuguese architect Fernando Ferreira de Pinho (1950-1990), it was necessary to get over the temporal - territorial distance and to focus on some issues he faced with effort and continuity. Either in the Port, in San Paolo, either in western "pioneers" cities, Matha & Pinho Ltda., as his building industry boss, directly works from the project phase to the final execution, oscillating between technological experimentation and exceeded process of compositional

characteristics. His work at the same time distances him from the compromised architecture through a "Brazilianness" originating from Artigas or Niemeyer, and gets along with the heroic principles of modernity whose most relevant interpreter in San Paulo is Rino Levi.

However, if the sequence of Fernando Pinho's works delineates a city under international style standards affirmed by the technical abstraction, when recalling the historical moment in that blossoms his work, a new urban structure in the city of Bauru gains strength, supported by the political and organisational conditions, that would reflex a new territorial, economic, social logic for the country, in accordance with the priority given to the nets of transportation necessary for an inter-regional articulation, a sort of re-foundation discussing what is postulated within the Letter of Athens.

Introdução

No Porto, cidade onde se formou, ou em São Paulo, a "City of great opportunities" para os arquitetos imigrantes, as obras de Fernando Ferreira de Pinho delineiam uma cidade nos cânones do estilo internacional remontando os ideais do modernismo heróico afirmado pela abstração técnica, propiciada pela industrialização e estreitamente relacionado a um espírito industrial mais avançado, neo-técnico, para retomar uma expressão de Patrick Geddes (1970)¹.

De fato, a partir da crise do café em 1929 e de sua queda no mercado internacional, percorre-se a década de 1930 e início da década de 1940, com um país que conhecia um primeiro crescimento industrial significativo, deslocando o centro dinâmico da economia para o mercado interno. Como salienta Octávio Ianni (1963, p.110), estavam constituídos os pré-requisitos básicos da industrialização: a existência de capital acumulado através da agroexportação e a presença de um contingente de trabalhadores livres, em formação desde a abolição e a chegada dos imigrantes europeus. A essa situação somavam-se outros fatores como a existência de mercado consumidor interno e a disponibilidade de máquinas e conhecimentos técnicos importados.

Lançadas as bases da industrialização, Fernando efetuará a dissolução da arquitetura na cidade do "*cuchiaio alla città*", como enunciada pelo racionalismo italiano: o conjunto habitacional, igrejas, residências unifamiliares, o desenho do bairro e detalhamento de mobiliário, até edifícios verticais. À frente da construtora Martha & Pinho Ltda., ocupa-se do projeto à sua execução final, oscilando entre experimentação tecnológica e processo superado de características compositivas, baseado em profundo conhecimento da cultura construtiva, trabalhando materiais pobres e tecnologia sofisticada, elucidado através do confronto entre obra executada e maquete, croquis e desenho executivo.

Figura 1: Jardim Estoril

Figura 2: Casa Jardim Estoril

Se por um lado, esta escala de resolução corresponderia a um perfil de profissional que afirmava os preceitos da Carta de Atenas, por outro, revelaria um descompasso entre o desenvolvimento da capital e interior do estado de São Paulo, com reflexos tanto na sua produção arquitetônica e urbanística e nas bases conceituais do projeto, tanto como no perfil e atuação do profissional. A unidade de método enunciada por Artigas, poucos anos antes, corresponderia uma outra figura de projetista que realizaria as várias escalas da cidade através da unidade entre arquitetura e urbanismo numa mesma disciplina: o *design*, a arquitetura, o *town design* e o urbanismo. Na reforma de 62, explica Artigas, partia-se *"para uma visão mais ampla da arquitetura, fora do âmbito do próprio edifício. O urbanismo era fácil de compreender como parte da Arquitetura, mas incluímos também a programação de Comunicação Visual e de Desenho Industrial. Com isso, o arquiteto, feito pela FAU, passava a enfrentar o total do meio ambiente como temática: desde o planejamento da estrutura urbana, passando pelo objeto industrial, até a programação dos edifícios que deveriam compor a cidade."*².

No plano nacional, tal debate reflete-se na busca do *genius loci* e da centralidade, consubstanciados na Brasília de Lúcio Costa, mas pertencentes também ao *Team X*.

Se a produção do arquiteto Fernando Pinho não fazia parte do esforço extremo de imaginação análoga a uma espécie de refundação que percorreu os anos cinquenta e sessenta, rediscutindo os postulados fixados pela Carta de Atenas, a construção do Estado e da identidade nacional passariam pela integração do território de "desmesurada grandeza geográfica" elevando a escala de resolução do urbanismo ao âmbito nacional. A ampliação do ângulo de observação, leva-nos aos anos de 1970, que marcariam não só o período mais profícuo da obra do nosso personagem,

mas em que as condições políticas e organizacionais viriam consubstanciar essa nova escala de ação. Tem-se uma nova lógica social, econômica e territorial para o país, aproveitando os caminhos abertos pela Constituição de 1937, amparado pelo Plano de Reaparelhamento Econômico (1951-1954) e pelo Plano de Metas (1956-1961), que priorizaria as redes de transportes necessárias à articulação inter-regional. Nas palavras de Anhaia Mello³, o urbanismo – só poderia ser realmente praticado no plano regional e na maior de suas regiões – a Nação.

De um lado, instauram-se as bases de uma nova reorganização da metrópole, na qual o modelo radio-concêntrico do Plano de Avenidas, já considerado por Lodi⁴ como "fechado e gerador de forte pressão sobre um único centro", é posto em discussão em detrimento de uma solução linear; de outro, seriam estabelecidas as bases de uma estrutura diferenciada que priorizaria a integração do território. Vale frisar que, no período de 1920 e 1950, o Estado já tinha substituído linhas férreas por rodovias construídas nos mesmos traçados, levando a escolha das estradas de rodagem como principal meio para a realização dos fluxos de mercadorias e pessoas no país. Caberia a elas integrar as zonas de fraco povoamento e produção para constituir um mercado unificado comandado por São Paulo. Nesse período, deu-se a construção de importantes rodovias como a Rodovia Padre Anchieta, ligando a capital paulista ao litoral, a Via Anhangüera, ligando São Paulo à cidade de Jundiaí, a rodovia Presidente Dutra entre São Paulo e Rio de Janeiro e, num momento posterior, a Av. Rondon, que se articulava à rede rodoviária nacional, mas que afirmaria internamente à cidade de Bauru, uma estrutura regional, denominada Av. Nações Unidas.

Ver a Brasília de Costa e o projeto de Artigas para a metrópole paulista sob este prisma, seria remontar uma discussão do estruturalismo arquitetônico, que propunha fixar alguns elementos estáveis que se apoiassem numa espinha dorsal de *facilidades*, possibilitando variações e flexibilidade, incremento otimizado dos elementos, numa sobreposição entre a influência individual e aquela da comunidade. Em reação ao princípio da separação das partes e das atividades, base da urbanística do Movimento Moderno, busca-se a total integração física de todas as partes à esta espinha dorsal.

Mas, se o sistema de transporte à alta velocidade retomaria uma discussão do estruturalismo arquitetônico, explicitaria também uma descontinuidade enunciada no âmbito formal, que faz com que a integração da casa à cidade fosse mediada pela simples volumetria.

A relação entre casa e cidade enunciada por Artigas, na estruturação da metrópole já consolidada, é agenciada pelo edifício. Entretanto, sua integração à cidade seria mediada por objetos técnicos, materiais urbanos, que aparecem como articulação possível para a fragmentação da mesma. Não é à toa que ao falar de arte e técnica, Artigas remonta a distinção aristotélica entre a *natural being* e artefato.

Na afirmação que se segue Artigas enumera tais elementos:

"Daí, podemos concluir que a ponte, a estação, o aeroporto, não são habitações, mas complementos, objetos complementares à habitação através dos quais o espaço da habitação se universaliza.

A cidade é uma casa.

A casa é uma cidade."⁵

Se a afirmação de Artigas é válida para organização da metrópole, na qual os arquitetos com hipóteses operativas afirmariam a limitação das partes, levando a arquitetura a ser protagonista absoluta com excesso de valores metropolitanos, essa nova dimensão na estruturação do interior paulista perfilaria duas gerações de arquitetos: de um lado um grupo de arquitetos ligados à uma arquitetura comprometida com uma brasilidade, proveniente de Artigas, que se ocuparia de infra-estruturas urbanas, como terminais rodoviários, prefeituras, etc.; de outro, um grupo de profissionais, ocupados na construção da cidade utilizando uma técnica compositiva superada baseada numa condição de maturidade da indústria nacional .

Figura 3: Casa

Figura 4: Conjunto Habitacional, Bauru

Mas, se a nova configuração de cidade articulada por vias regionais seria afirmada pela conjuntura política e social, estas seriam compartilhadas com infraestruturas urbanas que se conectariam às redes de integração nacional, numa equivalência de contextos. Como ressalta Jean Louis Cohen, falando da produção arquitetônica do pós-guerra, existe uma espécie de "des-localização" das intervenções dos urbanistas e dos arquitetos: *"aumenta a aparência de cristalizar as regras universais de funcionamento das comunidades humanas, o que atenuará de fato a diferença entre a tradição de socialização e de urbanidade das regiões e das cidades em que tais práticas serão implantadas"*⁶.

Gideon reconhece três estágios no percurso reflexivo sobre as escalas de atuação dos arquitetos iniciada a partir do congresso de Bridgewater (CIAM 1947) e daquele de Bérghamo (CIAM 1949):

um primeiro, no qual a atenção se volta à organização da célula e os arquitetos experimentam um nova espacialidade em projetos de conjuntos isolados; um segundo, em que o tema se relaciona com a necessidade de uma maior articulação do projeto e das agregações de casas e de blocos de habitação, com um renovado interesse para a planificação; um terceiro, que levaria os arquitetos a repensar o tema do centro comunitário e do centro cívico, questões centrais na reflexão dos anos de 1950. No Brasil, deu-se o início de uma produção significativa de habitação social, articulada com o modelo desenvolvimentista nacional, e que nas cidades do interior paulista, conformariam uma vasta periferia.

Manfredo Tafuri⁷ ressalta que do mesmo modo que as exigências denunciadas pelas vanguardas históricas remetiam ao setor das comunicações visuais mais diretamente ligadas aos processos econômicos (arquitetura e design), a planificação enunciada pelas teorias arquitetônicas e urbanísticas remetem a uma reestruturação da produção e do consumo em geral. Em outras palavras, a uma coordenação da produção. À ideologia do plano, o design aparece cada vez mais ligado à cidade como uma estrutura produtiva. Nesse sentido, seguindo o raciocínio de Tafuri, a arquitetura está entre realismo e utopia, sendo que a última reside na obstinação em esconder, que a ideologia da planificação pode desenvolver-se na produção construtiva, somente se indicar que o verdadeiro Plano poderá tomar forma quando deixa para trás a produção construtiva; deste modo, uma vez aceito o objetivo da reorganização da produção em geral, a arquitetura e o urbanismo serão objetos, e não sujeitos da planificação.

O confronto entre a produção desta corrente com a obra de Fernando, o distancia do modernismo nacionalista e filia-o aos princípios heróicos de uma modernidade, do qual Rino Levi em São Paulo, desponta como seu maior intérprete. Tal filão, viria afirmar uma geração de profissionais ligados a escritórios de arquitetura, com uma produção até pouco tempo negligenciada pela historiografia clássica, que seguindo o percurso de Gideon, fazia uma história heróica através de grandes edifícios, dividindo a produção nacional em duas vertentes da denominada *Brazilian School* (Moraes, 1944; Midlin, 1975): a "Escola Carioca" e a "Escola Paulista".

Mas, se em algumas cidades do oeste paulista, a estrutura linear, de Lúcio Costa e Artigas, não assumiria o *status* de plano, esta apareceria compondo uma nova sintaxe urbana da cidade, criando uma hierarquia de vias que alteraria radicalmente a grelha cartesiana. Porém, acionariam uma operação analítica com características diferenciadas. Do ponto de vista metodológico, implicaria em generalizar o "*conceito de rede*" em dois dois momentos fundamentais do debate urbanístico do interior paulista: o aparecimento da rede ferroviária e a formação das cidades *intorno* a cada estação, num acelerado esquema de valorização das terras; e os anos de 1970, com a complementação da malha rodoviária inter-regional.

Apesar de não fecharmos tal discussão, gostaria de remontar os dois momentos históricos, utilizando um salto de escala como ponto fundamental de análise. Para o primeiro momento, partimos do mote de Bernard Lepetit acerca das causas extracitadinas do crescimento das cidades, e a pesquisa sobre o nascimento do urbanismo nos Estados Unidos feita por Manfredo Tafuri⁸, afirmando as particularidades que a implantação de tal sistema ocasiona no desenvolvimento das cidades. A própria natureza da linha do trem, escreve Tafuri, é em grau de assegurar excepcionais dividendos que envolvem o assentamento do "*inteiro sistema*", que se estende à escala regional⁹. Assim, cada estação se transforma no núcleo de um colossal processo de usufruto de áreas e tem-se a formação de um rígido esquema espacial em quadrícula, sem variação, destinado a ser reproduzido tendo por base somente os parâmetros econômicos. A malha ortogonal, radicalmente oposta à estrutura de quarteirões da Lisboa Pombalina reconstruída, assume um novo significado que prolifera com o avanço do cultivo do café no oeste paulista, propiciando o nascimento de um grande número de cidades terciárias, estudadas por Pierre Monbeig (1984)¹⁰.

Para o segundo, a exigência da nova escala encontra seu ponto de reflexão inicial no plano de melhoramentos de Moses para a cidade de São Paulo, acentuando as grandes artérias que permitiriam deslocamento veloz às áreas recreativas (descongestionando a cidade), prestigiando o automóvel como símbolo de mobilidade e contemporaneidade. Com isso Moses lança uma continuidade dos anos 50 aos anos 70, momento em que as inovações tecnológicas, os diferentes sistemas de movimentos parecem maduros para uma reorganização das cidade e que consiste, antes de tudo, em um esforço de denominação e colocação de materiais simples e de materiais complexos, entre novas imagens.

O entendimento desses dois momentos poderia ser respaldado por um contexto ainda mais amplo da política nacional:

1- Partindo da observação unânime de Afonso de Taunay (1976)¹¹, Sérgio Milliet (1938)¹², Alfredo Ellis Junior (1937)¹³, J.R. de Araujo Filho (1969)¹⁴ e Ary França (1960)¹⁵, de que a principal modificação determinada pelo café na vida brasileira foi, sem dúvida, "o deslocamento dos centros de maior importância econômica e do eixo demográfico, até então localizados no nordeste e no leste brasileiro, para o sul do país", subsidiado pelo sistema de concessão com a participação do capital externo, proporcionando um "*aparelhamento técnico do país*", que segundo Xavier (2001)¹⁶, causou uma integração parcial do território brasileiro polarizado por São Paulo¹⁷.

2- O governo Kubitschek (1956-1961), ao consubstanciar a mudança da Capital, nos anos de 1960, para o centro geográfico do país possibilitaria o equilíbrio geográfico que viria preencher a lacuna que o programa arquitetônico moderno ainda não tinha preenchido: o mapa do Brasil, publicado na abertura do catálogo oficial da mostra "Brazil Builds, architecture New and Old" (1943)", da exposição realizada no Museum of Modern Art de New York, ainda afirmava a supremacia

litorânea. A "New Architecture", povoava as metrópoles mais industrializadas e capitais litorâneas dos estados: "Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Baía, Paraíba e Pernambuco".

Ao reduzirmos o ângulo de observação, tal reflexão permitiria fazer um corte conceitual na totalidade da obra de nosso protagonista. De um lado, os projetos que resolveria a quadrícula estrutural e histórica da cidade, conferindo urbanidade à mesma. De outro, os edifícios verticais que afirmariam a nova estrutura urbana da cidade. Dentre estes edifícios, gostaria de por relevo em dois, Brasil - Portugal e Vila Real, que não só se articulariam às grandes artérias, mas consubstanciariam dois pontos de deslocamento do centro da cidade, estabelecendo uma outra relação entre tipologia edilícia e estrutura urbana.

Figura 5: Edifício Brasil Portugal

Figura 6: Edifício Vila Real

Enquanto o Brasil Portugal, assumiria o caráter épico do edifício vertical, interiorizando o fluxo da nova artéria regional, o edifício Vila Real, absorveria o programa metropolitano na parte basal do edifício, aos moldes do Edifício Copan (1951)¹⁸, Conjunto Nacional (1955)¹⁹, Edifício Itália (1956)²⁰, Conjunto Metropolitano (1960), projetando na superfície vertical o tecido "aberto" da planimetria urbana, mas também, apresentando características de espaço alternativo para a localização de atividades tradicionalmente presentes somente na área central da cidade.

Esta dupla angulação, do qual o presente ensaio é somente uma abordagem experimental e parcial, transformou - se, durante a pesquisa desenvolvida em um curso optativo anual, em um processo analítico com muitas características de continuidade, caso o entendamos na variável temporal (a história do desenvolvimento edilício da cidade de Bauru e as cidades de quadrícula do oeste paulista); mas também descontínuo, se entendido especificamente como estudo em si das relações entre tipologia edilícia e morfologia urbana.

Notas

- ¹ GEDDES, Patrick. Cities in evolution :an introduction to the town planning movement and to the study of civics. Routledge/Thoemmes. London, 1997. (existe edição em português).
- ² ARTIGAS, Rosa Camargo (org.). "Vilanova Artigas", São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi/ Fundação Vilanova Artigas, 1997.
- ³ MELLO, L.I.A. Em: "Plano Regional de São Paulo, (Uma contribuição da universidade para o Estudo de um Código Lícito de Ocupação do Solo), 1954".
- ⁴ LODI, Carlos. "Considerações sobre os pontos fundamentais do Planejamento Urbano". Acrópole, março/1954.
- ⁵ "Arquitetura e Construção", em Artigas, Vilanova. "Caminhos da Arquitetura". São Paulo, Fundação Vilanova Artigas/ Pini 1986.pp.104.
- ⁶ COHEN, Jean-Louis, Forme urbaine et discontinuité. Colloque de Cerisy, Metamorfoses de la ville, Ed. Economica, Paris, 1987.
- ⁷ TAFURI, Manfredo, Cacciari, Massimo, Francesco Dal Co. De la vanguardia a la metropoli: critica radical a la arquitectura. Barcelona: G. Gili, c1972.
- ⁸ TAFURI, Manfredo., DAL CO, Francesco. Architettura Contemporanea. Col. Storia Universale dell'architettura. 2ª edição. Milano: Electa, 1998.
- ⁹ Apesar de terem existido vários "Planos de Viação Geral" que se sucederam, elaborados por engenheiros, como: Plano de Benedito Ottoni em 1859, unindo os extremos do país (Pernambuco e Bahia ao Norte e Rio de Janeiro ao Sul) publicado no "O futuro das estradas de ferro no Brasil"; Plano Morais (1869), Plano Queirós (1874), Plano Rebouças (1974), Plano Bicalho (1881) e Plano Bulhões(1882),⁹ o café foi responsável por um reequacionamento de todas estruturas que pudessem instaurar a clara noção de "sistema", baseada no "paradigma da mobilidade", que, segundo Bernard Lepetit⁹, leva à inserção nos circuitos comerciais. Tais obras, do norte ao sul do país, são amplamente registradas, seja nos catálogos do "O Império do Brazil na Exposição Universal de Paris (1867), de Viena (1873) ou de Philadelphia em 1876, nos boletins da Association de Anciens Élèves e nos Anais da L'École des Ponts et Chaussées" ou no catálogo da "Missão aos Estados Unidos" - apresentado pelo Engenheiro brasileiro "Éleve externe" da École Nationale de Ponts e Chaussées, J. J. da Silva Freire.
- ¹⁰ MONBEIG, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Editora Hucitec; Editora Polis, 1984.
- ¹¹ TAUNAY, Afonso de E. Historia do café no Brasil. Rio de Janeiro, Departamento Nacional do Café, 1939 trad. Subsídios para a história do café no Brasil, 1941; 1943; 1976.
- ¹² MILLIET, Sergio. Roteiro do café: análise histórico-demográfica da expansão cafeeira no Estado de São Paulo. Série Estudos paulistas; São Paulo : [s.n.], 1938.
- ¹³ ELLIS Jr, Alfredo. A evolução da economia paulista e suas causas. São Paulo [etc.] Série Biblioteca pedagógica brasileira. Sér. 5.a: Brasileira. v. 90 Companhia editora nacional, 1937.
- ¹⁴ ARAÚJO FILHO, José Ribeiro de. "Santos, O Porto do Café, Rio de Janeiro, 1969. Tese Livre Docência.
- ¹⁵ FRANÇA, Ary. A marcha do café e as frentes pioneiras, Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Geografia, 1960. Série Guia da excursão no. 3 realizada por ocasião do XVIII Congresso Internacional de Geografia.
- ¹⁶ XAVIER, Marcos. Os sistemas de engenharia e a tecnicização do território. O exemplo da rede rodoviária brasileira. In: SANTOS, Milton. e SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.
- ¹⁷ Ver: IANNI, Octávio. Estado e planejamento econômico no Brasil (1930-1970). Série Coleção Retratos do Brasil, v. 83, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira 1971; ver também Paul Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, Edusp, São Paulo, 1968.
- ¹⁸ Projeto do arquiteto Oscar Niemeyer
- ¹⁹ Projeto do arquiteto David Libeskind
- ²⁰ Projeto do arquiteto Adolf Franz Heep